

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

MRSA AISLADOS EN PANTALLAS DE TELÉFONOS MÓVILES DEL PERSONAL DE SALUD DE UN CENTRO HOSPITALARIO

MRSA ISOLATED FROM CELL PHONE SCREENS OF HEALTH CARE PERSONNEL IN A HOSPITAL FACILITY

Carlos Fernando Andrade Tacuri¹, Paola Patricia Orellana Bravo², Jonnathan Gerardo Ortiz Tejedor³

¹ MSc. en Biotecnología Molecular. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Odontología, Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca (CIITT). Grupo de investigación en genética y biología molecular de microorganismos. Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0003-3983-1314>

² MSc. en Biotecnología. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Odontología, Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca (CIITT). Grupo de investigación en genética y biología molecular de microorganismos. Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0001-6276-0521>

³ MSc. Bacteriología y Micología. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Bioquímica y Farmacia. Unidad Académica de Posgrado. Coordinador Académico de la Maestría en Diagnóstico de Laboratorio Clínico y Molecular. Universidad Católica de Cuenca. Grupo de investigación en genética y biología molecular de microorganismos. Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0001-6770-2144>

Correspondencia
candradet@ucacue.edu.ec

Recibido: 22/03/2023
Aceptado: 24/04/2023
Publicado: 26/04/2023

RESUMEN

Introducción: La última década se ha caracterizado por un increíble avance en el desarrollo y producción de equipos tecnológicos cada vez más inteligentes de los que dependemos mucho en todo ámbito, incluido el laboral. Es así como, lo son los teléfonos celulares del personal de salud se han convertido en una herramienta de transferencia de archivos que facilitan el diagnóstico y simultáneamente se convierten en vectores de la contaminación cruzada entre profesional de la salud-paciente. Objetivo: Determinar la resistencia a penicilina y meticilina de *Staphylococcus aureus* aislados en pantallas de teléfonos celulares del personal de salud de un hospital, mediante PCR (Polymerase Chain Reaction). Materiales y Métodos: Investigación transversal, observacional y descriptiva. La muestra de este estudio lo constituyeron 47 teléfonos celulares de profesionales de la salud de un hospital de Cuenca-Ecuador. De estos, se identificó microbiológicamente cepas de *Staphylococcus aureus* y se realizó la PCR de su material genético en busca de amplicones de los genes *nucA*, *femB*, *blaZ* y *mecA*. Resultados: En las 47 muestras se identificaron 7 cepas de *Staphylococcus aureus*, de las cuales, todas presentaron el gen *blaZ* que codifica para betalactamasas (resistencia a la penicilina) y solamente una cepa presentó el gen *mecA* que codifica para PBP2a (resistencia a la meticilina).

Palabras clave: *Staphylococcus aureus*, SARM, Personal de Salud. (DeCS)

ABSTRACT

Introduction: The last decade has been characterized by an incredible advance in the development and production of increasingly intelligent technological equipment on which we rely heavily in every field, including the workplace. Thus, the cell phones of health personnel have become a tool for transferring files that facilitate diagnosis and simultaneously

become vectors of cross-contamination between health professional-patient. Objective: To determine penicillin and methicillin resistance of *Staphylococcus aureus* isolated from cell phone screens of health personnel in a hospital by PCR (Polymerase Chain Reaction). Materials and Methods: Cross-sectional, observational and descriptive research. The sample of this study consisted of 47 cellular phones of health professionals of a hospital in Cuenca-Ecuador. Of these, *Staphylococcus aureus* strains were microbiologically identified and PCR of their genetic material was performed in search of amplicons of the *nucA*, *femB*, *blaZ* and *mecA* genes. Results: Seven *Staphylococcus aureus* strains were identified in the 47 samples, of which all presented the *blaZ* gene coding for beta-lactamase (penicillin resistance) and only one strain presented the *mecA* gene coding for PBP2a (methicillin resistance).

Keywords: *Staphylococcus aureus*, MRSA, Health Personnel. (MeSH)

INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico que hemos vivido durante los últimos años, ha hecho posible la producción y distribución en masa de una impresionante variedad de productos inteligentes, entre los que destacan los teléfonos celulares o móviles, que actualmente son de uso cotidiano en la comunicación a través de llamadas y/o videoconferencias. Al día de hoy, por sus características de fácil manejo y tamaño pequeño se ha generalizado su uso, llegando a ser una herramienta importante en muchas áreas, incluida el área de la salud, principalmente mediante el compartir archivos de diversos tipos de análisis que ayudan a los profesionales de la salud en su diagnóstico (1,2).

Staphylococcus aureus (*S. aureus*) es una bacteria Gram positiva oportunista, muy adaptable a variadas condiciones ambientales, capaz de generar resistencia a los antibióticos con gran facilidad y cuando consigue ingresar a los tejidos genera afecciones de leves a graves, como infección de tejidos blandos, abscesos, endocarditis, sepsis, etc, especialmente en los pacientes de entornos hospitalarios que, por lo general, tienen su sistema inmunológico deteriorado por la condición médica que les ha obligado a asistir a estas casas de salud (3,4). Esta bacteria se encuentra entre los patógenos más frecuentes en ambientes nosocomiales, por lo que el personal de salud está especialmente expuesto a contaminarse y sufrir infecciones por este agente (1,5). También es un integrante frecuente de la flora del ser

humano tanto en piel como en mucosas y alrededor del 15-30% de adultos son portadores sanos de *S. aureus* (1,6), por lo que la utilización de los teléfonos celulares durante la consulta, facilitarían en gran medida la contaminación cruzada entre personal de salud y pacientes.

Entre las medidas de bioseguridad para prevenir esta contaminación cruzada, se incluyen el lavado correcto de manos con jabón, que es el método más barato y efectivo (7), lamentablemente, a pesar de que los profesionales de la salud cumplan a cabalidad con esta recomendación, la prevención de la contaminación microbiológica y desinfección de sus teléfonos móviles no es tomada con el mismo interés, razón por la cual, es evidente que se incrementa el riesgo de transmisión de infecciones nosocomiales de una amplia variedad de bacterias, de entre las que *Staphylococcus aureus* es uno de los patógenos más frecuentes (1,8).

El problema toma mayor importancia cuando las infecciones son causadas por cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes a antibióticos como a la metilina (SARM), cepas que generalmente son multirresistentes, lo que vuelve al tratamiento muy difícil. Además, su pronóstico no suele ser el mejor, debido que estas variantes de *S. aureus* tienen la capacidad de producir algunos factores de virulencia (9). La resistencia a la metilina está presente principalmente en cepas que poseen el gen *mecA* que codifica para PBP2a (Penicillin Binding Protein 2a), mientras que la resistencia a

penicilina se lleva a cabo mediante betalactamasas codificadas en el gen *blaZ* (10).

Por esta razón, es crucial que los hospitales tomen medidas de prevención efectivas encaminadas a controlar la propagación de *Staphylococcus aureus* y otras bacterias resistentes a los antibióticos en sus instalaciones. Esto incluye la implementación de prácticas de higiene rigurosas, el uso adecuado de los antibióticos y la identificación y tratamiento tempranos de estas infecciones.

En este sentido, la búsqueda y socialización de resultados de investigaciones relacionadas con la identificación de *S. aureus* en teléfonos móviles de personal de la salud es importante para visibilizar el riesgo de contaminación cruzada que generan estos equipos tecnológicos y de esta manera hacer hincapié en la necesidad de adoptar estas medidas de prevención. El presente estudio tuvo como objetivo identificar *S. aureus* en pantallas de teléfonos celulares del personal de salud de un hospital, mediante PCR y electroforesis horizontal en gel de agarosa de los genes *nucA* y *femB*, mientras que la determinación de la resistencia a betalactámicos la llevamos a cabo a través de la identificación de los genes *blaZ* y *mecA*.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo es un estudio no experimental, descriptivo y transversal, que identificó *S. aureus* en pantallas de celulares del personal de salud de un Hospital de Cuenca-Ecuador y su resistencia a penicilina y meticilina, tanto microbiológica como molecularmente.

La toma de muestras, cultivo, identificación microbiológica, extracción de ADN, PCR y electroforesis de los genes *nucA* y *femB*, se realizó según lo descrito por Medina et al. 2021, como se esquematiza a continuación:

Identificación microbiológica de *Staphylococcus aureus*

1. Se tomaron 47 muestras las pantallas de los teléfonos celulares de trabajadores de la salud,

quienes previamente aceptaron participar del estudio mediante la firma de un consentimiento informado. Las muestras fueron tomadas con hisopo estéril humedecido en caldo tripticosa soja y los tubos de ensayo cerrados herméticamente se trasladaron al Laboratorio de Biología Molecular y Genética del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca dentro de las dos horas siguientes a la toma de muestras, donde se almacenaron a 37°C por el lapso de 24 horas, con el objeto de enriquecer la muestra.

2. Las muestras se sembraron por agotamiento en placas monopetri de agar manitol salado con asas bacteriológicas descartables y se llevaron a una estufa con 37°C nuevamente por 24 horas. Transcurrido el tiempo, se revisaron los crecimientos y aquellos que fermentaron el manitol y viraron el medio de cultivo a color amarillo, fueron seleccionados para realizar la tinción de Gram.
3. Los aislamientos que a la tinción de Gram revelaron características compatibles con cocos Gram positivos, fueron seleccionados para realizar las pruebas de DNasa y coagulasa, con lo cual se completó su identificación microbiológica. Las cepas se almacenaron en criopreservación a -80 °C para estudios posteriores.

Identificación Molecular de *Staphylococcus aureus*

La detección de los genes *nucA* y *femB* en todos los aislamientos microbiológicos previos, confirmó la identificación de estas cepas como *S. aureus*. Esta detección se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. La extracción de ADN de cada una de las cepas aisladas se cumplió en algunos pasos, como se enlistan a continuación:
 - a. En un tubo eppendorf se disolvió una asada del aislamiento (en manitol salado) en un mililitro de agua destilada y se homogenizó en vortex mixer.

- b. Se centrifugó durante 5 minutos a 13000 rpm y se descartó el sobrenadante dejando únicamente el pellet.
- c. Sobre el pellet se agregó 50 µl de solución de lisis formada por SDS (Sodio dodecilsulfato) al 1% disuelto en NaOH (hidróxido de sodio) 0,25N y en un bloque térmico BOECO-DBI 100 se llevó a 98°C durante 10 minutos.
- d. Los tubos se retiraron del bloque térmico y se agregaron 450 µl de agua calidad biología molecular y se almacenaron en un congelador ARCTIKO-LFF270 a -20 °C hasta el momento de la PCR.
- e. La PCR se realizó en un termociclador Agilent SureCycler, para lo cual se prepararon reacciones con un volumen final de 20 µl, conteniendo: 10 µl de Mastermix Green GoTaq 2X de Promega, 1,5 µl de cada primer (forward y reverse) y 5 µl de agua calidad biología molecular. Se dispensaron 18 µl de esta solución a cada tubo de PCR y finalmente se agregaron 2 µl del ADN muestra.
- f. Para la identificación del gen *nucA* se usaron los cebadores Forward: GCGGATGGTGBTAGGGTT y Reverse: AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC, con el protocolo que incluye 2 grupos de ciclos de temperaturas diferentes después de la desnaturalización inicial como podemos ver a continuación. 94°C x 5 min de desnaturalización inicial seguido de 10 ciclos: de 94°C x 40 seg (desnaturalización), 68°C x 40 seg (hibridación) y 72°C x 60 seg (elongación), luego se continúa con 25 ciclos a 94°C x 60 seg, 58°C x 60 seg y 72°C x 2 min, por último, la elongación final de 72°C x 10 min. El resultado fue un producto de esta PCR de 270pb. Como control positivo se utilizó la cepa ATCC 11632 (*S. aureus*) y como control negativo la cepa ATCC 12344 (*Streptococcus pyogenes*)
- g. La detección del gen *femB* se llevó a cabo con los cebadores Forward: TTA CAG AGT TAA CTG TTA CC y Reverse: ATA CAA ATC CAG CAC GCT CT con un protocolo de amplificación de 94°C x 5 min seguido de 35 ciclos: de 94°C x 45 seg, 50°C x 45 seg,

72°C x 60 seg y una elongación final de 72°C x 5 min. Estas condiciones de PCR dieron como resultado un amplicón de 651 pb. Como control positivo se utilizó la cepa ATCC 43300 (*S. aureus*) y como control negativo la cepa ATCC 12344 (*Streptococcus pyogenes*)

- h. Los productos de PCR se separaron en una cámara de electroforesis horizontal BIOSTEP-GELCO UNIT con capacidad para un gel de agarosa de 50 ml. El gel de agarosa al 2% con 2 µl de SYBR safe sumergido en buffer TAE 1X a 50V, 60A Y 50W durante 60 minutos. Se utilizó la escalera alélica Trackit de Invitrogen (1 Kb Plus DNA ladder) para cotejar los tamaños de los amplicones.

Identificación de los genes *blaZ* y *mecA*

- a. En relación al volumen final, la PCR de los genes *blaZ* y *mecA*, cumplió los mismos parámetros que la realizada para los genes *nucA* y *femB*, variando únicamente en los cebadores y protocolos, como se indica.
- b. Para la identificación del gen *blaZ* se usaron los cebadores Forward: GTTGCGAACTCTTGAATAGG y Reverse: GGAGAATAAGCAACTATATCATC, con el protocolo que incluye 2 grupos de ciclos de temperaturas diferentes después de la desnaturalización inicial como podemos ver a continuación. 94°C x 5 min de desnaturalización inicial seguido de 34 ciclos: de 94°C x 1 min (desnaturalización), 54°C x 1 min (hibridación) y 72°C x 1 min (elongación), al terminar los ciclos, la elongación final fue de 72°C x 10 min. El resultado fue un producto de esta PCR de 674 pb. Como control positivo se utilizó la cepa ATCC 11632 (*S. aureus*) y como control negativo la cepa ATCC 12344 (*Streptococcus pyogenes*)
- c. La detección del gen *mecA* se llevó a cabo con los cebadores Forward: GTAGAAATGACTGAACGTCCGATGA y Reverse: CCAATTCCACATTGTTTCGGTCTAA con un protocolo de amplificación de 94°C x 5 min seguido de 30 ciclos: de 94°C x 45 1 min, 62°C x 30 seg, 72°C

x 35 seg, y al terminar los ciclos, una elongación final de 72°C x 10 min. Estas condiciones de PCR dieron como resultado un amplicón de 310 pb. Como

control positivo se utilizó la cepa ATCC 43300 (*S. aureus*) y como control negativo la cepa ATCC 12344 (*Streptococcus pyogenes*).

RESULTADOS

La identificación microbiológica de las 47 muestras tomadas en las pantallas de teléfonos celulares, llevó al aislamiento de 7 colonias positivas para *S. aureus*, en las muestras: 9, 14, 23, 29, 36, 41 y 46.

Figura 1. Resultados de identificación microbiológica (1-cultivo en manitol, 2-tinción de Gram, 3-prueba de DNAsa y 4-prueba de coagulasa).

La identificación molecular, mediante PCR y electroforesis horizontal en gel de agarosa de los genes *nucA* (270pb) y *femB* (651pb), confirmó los resultados obtenidos mediante los métodos microbiológicos.

Figura 2. Resultados de la identificación de los genes *nucA* (izquierda) y *femB* (derecha). Se puede visualizar: carril 1-ladder, 2-control positivo, 3-control negativo, 4-muestra # 9, 5-muestra #14, 6- muestra #23, 7- muestra # 29, 8-muestra # 36, 9-muestra # 41 y 10- muestra #46

De las 7 cepas identificadas como *Staphylococcus aureus*, amplicones del gen *blaZ* (674pb) se encontraron en todas, mientras que amplicones de *mecA* (310pb) se identificó únicamente en la cepa aislada de la muestra 23. Esto indica que las 7 cepas son resistentes a la penicilina y una es resistente también a la meticilina.

Figura 3. Resultados de la identificación de los genes *blaZ* (izquierda) y *femB* (derecha). Se puede visualizar: carril 1-ladder, 2-control positivo, 3-control negativo, 4-muestra # 9, 5-muestra #14, 6- muestra #23, 7- muestra # 29, 8-muestra # 36, 9-muestra # 41 y 10- muestra #46.

DISCUSIÓN

La contaminación cruzada entre personal de salud-paciente, es un tema sensible, más aún cuando hablamos de un patógeno como *Staphylococcus aureus*, que podemos encontrarlo habitualmente en piel y fosas nasales. Es importante recordar que *S. aureus* gracias a su gran flexibilidad genética ha conseguido generar fácilmente resistencia a una importante variedad de antibióticos y desarrollado la capacidad de producir múltiples proteínas de virulencia. Su habilidad para adaptarse a diferentes medioambientes le ha ayudado a sobrevivir en superficies inertes como los teléfonos celulares.

El personal de salud, al relacionarse regularmente con pacientes enfermos, puede estar en mayor riesgo de adquirir y transmitir patógenos, incluyendo *S. aureus*. En este contexto, los teléfonos celulares se han identificado como vector potencial en la infección cruzada en los entornos de atención médica.

Deepashree et al. 2021 indican que, en su estudio identificaron *S. aureus* en el 25,5% (51) de los 200 participantes del personal de la salud, de las cuales 13 eran resultaron ser SARM y 38 resultaron ser sensibles a la meticilina. Entre los portadores de SARM, el 28,4% eran médicos, seguidos de los internos de enfermería (21,1%).

Olsen et al. 2020, realizaron una revisión de 56 estudios (47 estudios de trabajadores de la salud) de 24 países publicados después del 2005, encontrando que *Staphylococcus aureus* y estafilococos coagulasa negativos fueron los organismos más frecuentes presentes en los teléfonos celulares. Además, en 46 estudios de trabajadores de la salud (91,5%) identificaron *S. aureus* y de estos, en 24 (51,5%) fueron MRSA.

Los resultados presentados en los párrafos anteriores, difieren de nuestros hallazgos, donde de 47 muestras, 7 (14,9%) resultaron positivas para *S. aureus* y de estas 2 (28,6%) resultaron MRSA. Quizá esta diferencia podría deberse a que en la contaminación cruzada de los teléfonos celulares participan varios factores entre los cuales podríamos incluir la falta de higiene de las manos, la falta de limpieza regular de los teléfonos celulares y la exposición a pacientes infectados.

En contraposición, en el estudio realizado por Laica et al. 2021 en las pantallas de los teléfonos celulares de 92 estudiantes de la carrera de Odontología que realizan sus prácticas pre profesionales con pacientes, se identificaron crecimientos compatibles para *S. aureus* en 16 (17,39%) muestras positivas de *S. aureus*; a las cuales se les realizó antibiograma y PCR de los genes *blaZ* y *mecA*. El gen *blaZ* se detectó en las 16 cepas aisladas, mientras que el gen *mecA* en 7. La resistencia fenotípica a la

penicilina y la oxacilina se manifestó en 12 y 7 cepas, respectivamente. El rango relativamente bajo de *S. aureus* identificado en este estudio, podría haber sido influido, entre otros factores, por la pandemia Covid-19.

De cualquier manera, es evidente la necesidad de generar conciencia sobre el riesgo que representa el uso de equipos tecnológicos en el ambiente médico, cuando se los maneja sin las precauciones debidas y adecuada aplicación de las medidas de bioseguridad. De esta manera se evitarían complicaciones sanitarias y financieras tanto para el personal de salud como para los pacientes.

CONCLUSIONES

Los teléfonos celulares han demostrado ser un importante actor de la infección cruzada entre los profesionales de la salud de todas las ramas y sus pacientes, pues la falta de precaución en la desinfección, su uso frecuente y la temperatura que generan estos equipos tecnológicos, los convierten en una superficie ideal para el transporte y diseminación de todo tipo de microorganismos, incluido *S. aureus*, lo que podría convertirlos en una potencial preocupación de salud pública. De acuerdo a los resultados obtenidos se pueden ampliar las conclusiones de la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Medina MS, Andrade C, Orellana P, Sarmiento P. Detection of *Staphylococcus aureus* on the cell phone screens owned by dentistry students by PCR. *Kamera* [Internet]. 2021;49(2):2021. Available from: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5549583>
2. Chopra RC. The Association between Cellular Phone Usage and Brain Neoplasms. *Occup Dis Environ Med*. 2016;04(04):103–15.
3. Mehraj J, Witte W, Akmatov M, Layr F, Werner G, Krause G. Epidemiology of *Staphylococcus aureus* Nasal Carriage Patterns in the Community. *Curr Top Microbiol Immunol*. 2016;398:55–89.
4. Lee AS, De Lencastre H, Garau J, Kluytmans J, Malhotra-Kumar S, Peschel A, et al. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Nat Rev Dis Prim* [Internet]. 2018;4(May):1–23. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/nrdp.2018.33>
5. Xolo Rodríguez R, Ortíz Cruz F, Alvarado Salinas MC, Guerrero del Rivero JA, Da Silva Cruz RP. Microorganismos aerobios presentes en el interior de las cajas de materiales de los estudiantes de odontología. *Odontol Actual*. 2012;115:46–9.
6. Lozano C, Marí A, Aspiroz C, Gómez-Sanz E, Ceballos S, Fortuño B, et al. Nasal carriage of coagulase positive staphylococci in patients of a Primary-Healthcare-Center: Genetic lineages and resistance and virulence genes. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2014;33(6):391–6.
7. Al Momani W, Khatatbeh M, Altaany Z. Antibiotic susceptibility of bacterial pathogens recovered from the hand and mobile phones of university students. *Germes*. 2019;9(1):9–16.
8. Castellanos-Domínguez YZ, Cruz MC, Jiménez LT, Solano JA. Contaminación bacteriológica en teléfonos celulares de trabajadores de la salud en ambiente clínico: revisión sistemática. *Duazary*. 2020;17(2):32–44.
9. Sanmartín Orbe ML, Andrade Tacuri CF, Orellana Bravo PP. Susceptibilidad de cepas de *S. aureus* aisladas en superficies hospitalarias. *Rev Vive*. 2021 May 4;4(11):345–57.
10. Laica SP, Andrade CF, Orellana PP, Ramos RR. Resistance to beta-lactams in *Staphylococcus aureus* isolated from cell phone screens of dentistry students based on an antibiogram and detection of *blaZ* and *mecA* genes. *Genet Mol Res*. 2021;20(3):3–10.
11. Deepashree R, Khanum S, Sujatha S, Tejashree A, Prasad N, Ramya B. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) carriage among health care personnel in nonoutbreak settings in

tertiary care hospital in Mysore. Am J Infect Control [Internet]. 2021;49(12):1499–502. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.06.013>

12. Olsen M, Campos M, Lohning A, Jones P, Legget J, Bannach-Brown A, et al. Mobile phones represent a pathway for microbial transmission: A scoping review. Travel Med Infect Dis [Internet]. 2020;35(March):101704. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101704>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos externos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos entregados por la Universidad Católica de Cuenca para el proyecto de investigación denominado "Detección de genes de resistencia y virulencia de Staphylococcus aureus aislados en pantallas de celulares del personal de salud de un hospital de Cuenca-Ecuador, 2021", para la elaboración de este trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo